

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

INTERLIGAÇÃO ENTRE A ENTOMOLOGIA E A INFÂNCIA: BENEFÍCIOS PESSOAIS E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS

Alessandra Karina Otuka¹
Andreia Juliana Pires de Andrade²
Lourdes Francisco Pereira³

¹Agronomia – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, ale_otuka@yahoo.com.br

²Agronomia – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, andreia.pires@sp.gov.br

³Pedagogia – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bebedouro, lourdesfranp@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16756195

Resumo

O objetivo deste trabalho foi conscientizar as crianças que os insetos são de grande importância para o nosso planeta, além de promover a divulgação do conhecimento científico e cooperar para a qualificação do ensino de Ciências através da parceria Instituição e Educação Básica. A pesquisa foi realizada com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 7 e 8 anos, durante o período de agosto a dezembro de 2019. O tema insetos foi apresentado aos alunos através de uma roda de conversa informal, para obter informações sobre os que eles já sabiam e o que gostariam de saber. Em seguida, os principais insetos foram mostrados aos alunos, que tiveram que observar, comparar e diferenciar moscas, baratas, borboletas, besouros e etc, por meio das principais características de cada um. Os insetos também foram capturados pelos alunos em plantas cultivadas na Área Experimental do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” (IMESB). Além disso, também foi apresentada uma aula sobre joaninhas aos alunos. Eles também participaram de sessão cinema, elaboração de pinturas, desenhos e cartilhas educativas sobre o tema e textos. Os alunos também assistiram filme e reproduziram os insetos com massinha de modelar. Por fim, os alunos participaram de uma gincana entomológica. Conclui-se que as atividades foram importantes e despertaram o interesse e o espírito investigativos das crianças.

Palavras-Chaves: Insetos; Atividade de aprendizagem; Pesquisa; Escola.

1. INTRODUÇÃO

Na escola, durante as fases da educação básica, que abrangem a educação infantil e os ensinos fundamental e médio, os estudantes adquirem conhecimentos em várias áreas. No transcorrer do ensino fundamental, alunos de seis a catorze anos são instruídos e capacitados para a leitura, a escrita e o cálculo. Durante esse período, além desses conhecimentos, o estudante precisa desenvolver a capacidade de compreender o ambiente natural e o social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da família (PORTAL BRASIL, 2012).

Os jovens, ao concluírem o ensino médio precisam estar preparados para seguir com sucesso o próximo passo, ou seja, o ingresso na universidade. Todavia, o êxito desses jovens dependerá da qualidade do ensino que obtiveram durante a educação básica. Gramanni; Duarte (2011) destacaram que os anos iniciais do ensino fundamental são os que mais interferem na aprendizagem durante o ensino superior.

O ensino de Ciências, imprescindível para a aprendizagem e educação científica, é um desafio para os professores. Essa matéria é frequentemente ministrada de forma teórica, baseada no conteúdo dos livros didáticos adotados para cada série de ensino. No Brasil, a educação ainda não mudou integralmente a tradição do ensino livresco e enciclopédico. O ensino experimental de Ciências, quando realizado de forma adequada, ajuda o aluno a adquirir ferramentas metodológicas úteis em toda a trajetória escolar (GOLDEMBERG, 2009).

As aulas de Ciências frequentemente são fundamentadas na explicação da teoria, mas a prática e a realização de experiências não são tão frequentes no dia-a-dia dos alunos. Esse método teórico de ensino não oferece oportunidades para os estudantes aplicarem na prática os conhecimentos obtidos e, de tal modo, esses alunos não são capazes de questionar, diagnosticar e resolver problemas reais do cotidiano (SIMIONATO; STANGE, 2010). Estudiosos da área de educação (WERTHEIN, 2000; MELO; CARICATTI, 2007) observaram que o ensino adequado de Ciências precisa estimular o raciocínio lógico, a criatividade e a curiosidade.

O ambiente escolar precisa ser o local no qual o aluno além de aprender precisa ser motivado a empregar o conhecimento científico (ROSSO et al., 2012), o que pode ser alcançado com o desenvolvimento de projetos dinâmicos, atraentes e promissores que incitem os alunos a pensarem sobre a importância da aprendizagem de Ciências e suas tecnologias de maneira agradável, fascinante e prazerosa.

No Brasil, estudos com a finalidade de levar conhecimentos relacionados à Agricultura e Entomologia para estudantes de escolas da rede privada e pública vem sendo

desenvolvidos por institutos de pesquisa e universidades de diversas regiões, como os projetos educativos de Simionato; Stange (2010), Medeiros; Barros (2011), Mateus et al. (2011), Brusse et al. (2012) e Proença et al. (2012) relacionados com os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Pernambuco.

O descobrimento de informações e resultados através da pesquisa, da experimentação científica e de reflexões pessoais, podem agir como valioso recurso para o aprendizado, promovendo a autonomia dos educandos à vida adulta e profissional, bem como competências fundamentais ao exercício de uma cidadania responsável.

Diante disso, o objetivo foi conscientizar as crianças que os insetos são de grande importância para o nosso planeta, além de promover a divulgação do conhecimento científico e cooperar para a qualificação do ensino de Ciências através da parceria Instituição e Educação Básica.

2. METODOLOGIA

As atividades foram realizadas na Escola Estadual SESI, em Bebedouro, SP. O projeto foi desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 7 e 8 anos, durante o período de agosto a dezembro de 2019.

Para apresentar o tema aos alunos foi feita uma roda de conversa informal, o que permitiu a obtenção de informações sobre os conhecimentos prévios dos alunos em relação aos insetos (o que sabem e o que querem saber). Estas informações foram necessárias para construir ou reconstruir conceitos equivocados e novos conhecimentos. De acordo com Borges; Moraes (1998) é necessário valorizar os conhecimentos prévios dos alunos. Estes conhecimentos darão início ao processo de aprendizagem, pois o aluno questionará, e isso se tornará significativo.

Os principais insetos foram apresentados aos alunos, os quais foram incentivados a observar, comparar e diferenciar moscas, baratas, borboletas, besouros e etc., através das principais características de cada um que foi discutido com as crianças. Os insetos também foram capturados pelos alunos em plantas cultivadas na Área Experimental do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” (IMESB). Para as capturas dos insetos foram utilizadas redes entomológicas, presentes no Laboratório do IMESB. Assim, os alunos deixaram de ser expectadores passivos para se tornarem atores ativos, pois puderam observar os insetos presentes no local, os hábitos e a variedade de habitats dos mesmos. Com a coleta e o manuseio de insetos, os alunos desenvolveram a capacidade de observar detalhadamente os caracteres de cada um, além de reconhecer o habitat e os hábitos

destes. Também puderam divulgar e compartilhar novos conhecimentos, valorizando o próprio trabalho e mostrando-se inseridos no espírito da pesquisa.

Em uma etapa posterior, uma aula sobre as joaninhas foi ministrada para as crianças, na qual foram demonstradas as variedades de alimentos e as técnicas de criação destes insetos. Posteriormente, as crianças liberaram as joaninhas levadas para a aula. Com isso, aprenderam a respeitar a natureza e os insetos.

Os alunos participaram de algumas atividades das quais se destacam (i) Sessão cinema, (ii) Elaboração de pinturas e desenhos, (iii) Elaboração de cartilhas educativas sobre temas já explorados, (iv) Textos. Salienta-se que essas atividades foram uma forma de integrar outras disciplinas ao projeto e mostrar para a família e comunidade escolar. Ao realizarem essas atividades, os alunos se tornaram mais confiantes, compartilharam conhecimentos, além de aumentar a autoestima dos mesmos.

Os alunos assistiram o filme “Vida de Inseto” e após isso foi feita uma roda de conversa sobre o filme e, posteriormente fizeram um desenho sobre o filme. Além disso, foram feitas leituras de livros paradidáticos como “A cigarra e a Formiga”, e após a leitura foi entregue massinhas de modelar, bolas de isopor, pincéis e tinta guache para que as crianças reproduzissem insetos. Os desenhos deram indícios sobre a reconstrução conceitual sobre insetos, ou seja, através dos desenhos foi possível verificar a capacidade de observação dos alunos, percepção e atenção aos detalhes, compreensão do que caracteriza um inseto, etc.

Com o conhecimento já adquirido e pesquisas sobre as características de um inseto, os alunos elaboraram um texto que foi apresentado aos pais e outros alunos no final do projeto.

Também foi realizada uma “Gincana Entomológica: conhecendo os insetos”, essa prática de gincana temática utilizou o espaço de recreação das escolas (pátio). A turma de alunos foi dividida em duas equipes, sendo que cada equipe foi subdividida em dois grupos, um denominado de pulgão e outro de joaninha. A gincana teve três dinâmicas: (i) “caça ao pulgão”, onde o grupo de pulgões da equipe 1 se escondeu para que o grupo de joaninhas da equipe 2 os encontrasse e, vice-versa, sendo que, o grupo de joaninhas das diferentes equipes que encontrasse o maior número de “pulgões” escondidos, ganharia.

Através dessas atividades lúdicas, os estudantes desenvolveram o aprendizado e suas capacidades de maneira participativa e construtiva, trabalhando a socialização por meio da interação e da experimentação. São atividades como as propostas neste projeto que desenvolvem nos alunos capacidades importantes como imaginação, atenção, memória, além

de trabalharem a socialização por meio da interação e da experimentação de regras e papéis sociais.

Mediante autorização dos pais e da escola, todas as atividades desenvolvidas anteriormente foram fotografadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os insetos estão muito presentes na vida dos seres humanos, o que torna o estudo destes essencial para levar conhecimentos à comunidade. Essas atividades com os alunos foram de extrema importância para que eles pudessem corrigir alguns conceitos e opiniões equivocadas, se tornando pessoas formadoras de opiniões, levando os novos conhecimentos adquiridos para o seu âmbito familiar.

Na roda de conversa com os alunos (Figura 1) eles foram questionados sobre o que eles conheciam a respeito dos insetos. Alguns deles não sabiam quais animais eram insetos. Alguns alunos citaram a aranha, o caracol, entre outros, como insetos (Figura 2). Eles diziam: “pensei que aranha fosse inseto” ou “Não sabia que borboleta é inseto”.

Figura 1. Roda de conversa com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 7 e 8 anos.

Fonte: Próprio autor

Figura 2. Animais citados como insetos pelos alunos 2º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 7 e 8 anos.

Fonte: Próprio autor

A disseminação de que determinados animais, mais exatamente artrópodes, sejam confundidos com insetos é muito corriqueira. Para distingui-los é indispensável estudá-los para que se possam entender as diferenças morfológicas de cada um. Assim, foi possível demonstrar a importância dos insetos e verificar os que as crianças já sabiam sobre os mesmos. O conhecimento prévio do que seria inseto para as crianças é fundamental, visto que através disso pode-se corrigir conceitos equivocados. Diante disso, foi possível explicar o conceito correto e foi constatado que aprenderam, pois desenharam o inseto de forma correta (Figura 3).

Os insetos foram apresentados aos alunos de maneira expositiva em sala de aula e através de aula prática com uso de microscópio (Figuras 4 e 5), o que permitiu desmitificar alguns conceitos errados adquiridos. Os alunos passaram a ter contato com o microscópio, o que foi uma boa experiência, visto que visualizaram as estruturas dos insetos e suas principais diferenças.

Figura 3. Desenhos dos alunos 2º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 7 e 8 anos, após o esclarecimento dos seus conhecimentos quanto ao conceito de insetos.

Fonte: Próprio autor

Figura 4. Exposição dos insetos aos alunos 2º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 7 e 8 anos.

Fonte: Próprio autor

Os alunos também fizeram leituras de textos e após essa etapa, cada estudante escreveu um texto apresentando o que descobriu de importante e expressivo, o que lhes proporcionaram aumentar a capacidade de leitura, de comparação e de seleção de ideias essenciais do que foi lido, reescrevendo-as, posteriormente, com suas próprias palavras.

Figura 5. Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 7 e 8 anos, utilizando o microscópio.

Fonte: Próprio autor

Outra atividade muito importante realizada pelos alunos foi a coleta de insetos na área experimental. As crianças adoraram e se divertiram muito, além de apreenderem a observar o habitat de cada inseto encontrado (Figura 6).

Figura 6. Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 7 e 8 anos, observando e realizando a coleta de insetos.

Fonte: Próprio autor

Através da realização dessa atividade os alunos puderam observar os insetos que coletaram no campo, além da possibilidade de verificar os de outros colegas, conforme o interesse. Enquanto observavam os insetos, também tinham a possibilidade de consultar livros

e identificar algumas partes da anatomia deles, tentando identificar a que ordem pertenciam os insetos coletados. Assim, quando os alunos coletaram e manipularam os insetos, se tornaram capazes de olhar com mais detalhes as características de cada um, e ainda, conhecer o habitat e hábitos dos insetos. A partir disso, divulgaram e compartilharam seus conhecimentos, deram valor ao trabalho realizado e se mostraram inseridos no espírito da pesquisa.

Os alunos apresentaram maior autonomia nas decisões e mais cooperativos, argumentando as ideias, criticando e reconhecendo falhas, além de organizarem seus pensamentos. Como foi lhes dado liberdade para agir, notou-se que as crianças realizaram as atividades com mais satisfação, demonstrando foco nas tarefas realizadas.

Durante a realização dessa pesquisa foi possível constatar as mudanças que ocorriam com os alunos e professores envolvidos. As atividades feitas com eles consentiram o desenvolvimento de diversas habilidades, tais como o hábito de fazer mais leituras, enriquecer o vocabulário, escolher bons conteúdos, se adaptar a trabalhar em grupo, além de melhorar a expressão oral e ficarem menos inibidos. Os alunos puderam organizar seus pensamentos de forma lógica, aprimorando a capacidade de decidir o que é importante e o que devem escrever nos textos.

Assim, as atividades foram importantes e despertaram o interesse e o espírito investigativos das crianças.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto auxiliou as crianças no desenvolvimento das habilidades (hábito de ler mais, enriquecimento do vocabulário, trabalho em grupo; respeito ao próximo; expressão oral, desinibição. Além disso, os alunos tornaram-se mais participativos e mais cooperativos.

Assim, as atividades foram importantes e despertaram o interesse e o espírito investigativos das crianças, além de auxiliar no ensino-aprendizagem dos conteúdos do currículo do 2º ano do Ensino Fundamental dos alunos do Sesi

REFERÊNCIAS

AKCAY, B. B. Entomology: Promoting Creativity in the Science Lab. **Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas**, v. 50, n. 2, p. 49-53, 2013.

ALMEIDA, D. O.; FERREIRA, J. S. **Ensino de Ciências por meio de artefatos educativos para a popularização da biodiversidade de insetos aquáticos**. In: III Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG. Pirenópolis – GO, 2016.

ANDRADE, M. L. F.; MASSABNI, V. G. O desenvolvimento de atividades práticas na escola: um desafio para os professores de ciências. **Ciência & Educação**, v. 17, n. 4, p. 835-854, 2011.

BARBO, I.P.P. **O despertar da consciência ambiental: um diagnóstico das práticas de educação ambiental formal no ensino público de Anápolis - GO**. Dissertação de Mestrado. Centro Universitário de Anápolis - Uni Evangélica. Anápolis, 2009, 160 p.

BASSOLI, F. Atividades práticas e o ensino-aprendizagem de ciência (s): mitos, tendências e distorções. **Ciência & Educação**, v. 20, n. 3, p. 579-593, 2014.

BAZIN, M. Three years of living science in Rio de Janeiro: learning from experience. **Scientific Literacy Papers**, p. 67-74, 1987.

BOBROWSKI, V. L.; ROCHA, B. H. G.; TAVARES, G. M.; DUTRA, D. B.; MADEIRA, T.; PETER, R.; MOSCOSO, M. **Projeto Vida de Inseto: utilizando projetos de extensão como qualificadores do ensino**. In: VII Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Ouro Preto – MG, 2016.

BORROR, D. J.; DELONG, D. M. **Introdução ao estudo dos insetos**. São Paulo: Edgard Blücher, 1988.

BRUSSE, F. P. L.; BARBOSA, W.; VEIGA, R. F. A. Desenvolvimento de um modelo de educação ambiental agrícola no Centro Experimental Central e Jardim Botânico, do Instituto Agrônomo (IAC). **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 29, p. 1-14, 2012.

CANDIDO, C.; PRAMPERO, A. C.; SOARES, C. A. P.; GOMES, T. H. P. Recursos de ensino e aprendizagem: elaboração de um material didático sobre o tema artrópodes destinado a alunos do ensino fundamental e médio. **Cadernos de Pedagogia**, v. 5, n. 10, p. 83-91, 2012.

CAPRA, F. **Alfabetização Ecológica - a educação das crianças para um mundo sustentável**. Cultrix, São Paulo. 2006.

CARDOSO, J. dos S., CARVALHO, K. S.; TEIXEIRA, P. M. M. Um estudo sobre a abordagem da classe Insecta nos livros didáticos de ciências. **Sitientibus: Série Ciências Biológicas**, Feira de Santana, v. 8, n. 1, p.80-88, 2008.

CROCOMO, W. B. **O que é o Manejo de Pragas**. In: CROCOMO, Wilson B. (Org). Manejo Integrado de Pragas. Botucatu: UNESP, 1990.

CZECH, B., KRAUSMAN, P.R.; BORKHARTARIA, R. Social Construction, Political Power, and Allocation of Benefits to Endangered Species. **Conservation Biology**. v. 12, p. 1103-1112, 1998.

DEFOLIART, G. R. An overview of the role of edible insects in preserving biodiversity. **Ecology of Food and Nutrition**, v. 36, n. 2-4, p. 109-132, 1997.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. **Ensino de Ciências: fundamentos e métodos**. São Paulo: Cortez, 2002.

DEMOLINER, M. S. **Unidade de aprendizagem sobre insetos: avaliando uma proposta metodológica para o ensino fundamental.** Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2005, 147 p.

ELIAS, D. C. N.; ARAÚJO, M. S. T.; AMARAL, L. H. **Concepções de estudantes do ensino médio sobre conceitos de astronomia e as possíveis contribuições da articulação entre espaços formais e não formais de aprendizagem.** Rencima, São Paulo, v. 2, n. 1, p.50-68, 2011.

GOLDEMBERG, J. Educação científica para quê? In: WERTHEIN, J.; CUNHA, C. (Eds). **Ensino de Ciências e desenvolvimento: o que pensam os cientistas.** 2. ed. Brasília: UNESCO, Instituto Sangari, p. 151-154, 2009.

GOUVEIA, S.B. Montagem e coleção entomológica como material didático pra os alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Senador Filinto Müller. **PIBEX/ UEMS.** 2010.

GRAMANI, M. C. N.; DUARTE, A. L. C. M. O impacto do desempenho das instituições de educação básica na qualidade do ensino superior. **Ensaio**, v. 19, p.6 79-702, 2011.

GRUZMAN, E. **Representações dos insetos através da imagem: uma investigação teórico-prática para a realização de um vídeo educativo em ecoentomologia.** Dissertação (Mestrado) – NUTES/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.

KEVAN, P. G.; BAKER, H. G. Insects as flower visitors and pollinators. **Annual review of entomology**, Palo Alto, v. 28, n. 1, p. 407-453, 1983.

KLEIN, A. M.; VAISSIERE, B. E.; CANE, J. H.; STEFFAN-DEWENTER, I.; CUNNINGHAM, S. A.; KREMEN, C.; TSCHARNTKE, T. Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 274, n. 1608, p. 303-313, 2007.

LABINAS, A. M.; CALIL, A. M. G. C.; AOYAMA, E. M. Experiências concretas como recurso para o ensino sobre insetos. **Revista Ciências Humanas**, v. 3, n. 1, p. 96-103, 2010.

LOPES. P. P.; FRANCO, I. I.; OLIVEIRA, L. R. M.; SANTANA-REIS, V. G. Insetos na escola: desvendando o mundo dos insetos para as crianças. **Revista Ciência em Extensão**, v.9, n.3, p.125-134, 2013.

LIRA JUNIOR, L. A. **O estudo da Entomologia para o desenvolvimento do raciocínio científico – uma proposta de material pedagógico.** Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Naturais). Universidade de Brasília. 28p. 2013.

MACHADO, R. C. M. **De que forma os livros didáticos de Ciências tratam a Classe Insecta?** Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre – RS. 2015. 52 p.

MATEUS, M. A. F.; ANDRADE, R. C.; PROENÇA, I. C. L; SOUZA, B. Processos de educação ambiental: estudos da importância dos insetos junto ao núcleo comunitário mãos em arte - COMBEM, em Lavras, Minas Gerais. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v.26, p.243-253, 2011.

MATOS, C. H. C.; OLIVEIRA, C. R. F.; SANTOS, M. P. F.; FERRAZ, C. S. Utilização de Modelos Didáticos no Ensino de Entomologia. **Revista de Biologia e Ciências da Terra**, v. 09, n. 01, p. 19-23, 2009.

MEDEIROS, M. C.; BARROS, L. C. A importância do projeto agropedagógico de agricultura orgânica para a escola municipal Deoclides de Andrade Lima, Vicência – Pernambuco. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 26, p. 243-257, 2011.

MELO, M. C. F. G.; CARICATTI, J. M. **O ensino de ciências e a educação básica - Propostas para Superar a Crise**. Academia Brasileira de Ciências: Rio de Janeiro. 2007, p. 41.

PAPAVERO, N. **Fundamentos práticos de taxonomia zoológica**: Coleções, bibliografia, nomenclatura. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi & Sociedade Brasileira de Zoologia, 1983.

MONTGOMERY, C.A. Ranking the Benefits of Biodiversity: An Exploration of Relative Values. **Journal of Environmental Management**. v. 65, n. 3, p. 313-326, 2002.

PEREIRA, S. A. **Uma proposta de ensino de entomologia no ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos com o uso de recursos audiovisuais** – Dissertação (mestrado em ensino de ciências). Instituto de ciências biológicas/ Instituto de Química/ Instituto de física. Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

PORTAL BRASIL. **Etapas de ensino asseguram cidadania para crianças e jovens**. 2012. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/04/etapas-do-ensino-asseguram-cidadania-para-criancas-e-jovens>>. Acesso em: 14 abr. 2019.

PRAIA, J.; CAHAPUZ, A.; GIL-PÉREZ, D. A hipótese e a experiência científica em educação em ciências: Contributos para uma reorientação epistemológica. **Ciência e Educação**, v.8. n 2. Pág 253 – 262, 2002.

PROENÇA, I. C. L.; ANDRADE, R. C.; TOMAZELLA, V. B.; PALMA, V. H.; CUISSI, R.; SOUZA, B. Diálogos da extensão universitária: desafios e potencialidades nas práticas ambientais escolares do município de Lavras/MG. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 29, p. 1-18, 2012.

REGINALDO, C. C.; SHEID, N. J.; GÜLLICH, R. I. C. **O ensino de Ciências e a experimentação**. In: IX ANPED Sul, Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul. Caxias do Sul – RS. 2012.

ROSSO, P.; DOMINGUINI, L.; GIASSI, M. G.; GOULART, M. L. M.; MARTINS, M.C. **Diagnóstico do ensino de ciências em escolas da rede pública municipal de Criciúma, SC**. In: IX ANPED Sul, Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul. Caxias do Sul – RS. 2012.

SANTOS, D. R.; BOCCARDO, L.; RAZERA, J. C. C. Uma experiência lúdica no ensino de ciências sobre os insetos. **Revista Iberoamericana de Educação**, v. 50, n. 7, p. 1-3, 2009.

SANTOS, D.C.J.; SOUTO, L.S. Coleção entomológica como ferramenta facilitadora para a aprendizagem de ciências no ensino fundamental. **Scientia Plena**, v. 7, n. 5, 2011.

SBAT. **Sociedade Brasileira de Autores Teatrais**. 2015.

SERAFIM, M.C. A Falácia da Dicotomia Teoria-Prática. **Revista Espaço Acadêmico**, v. 7, n.1, 2001.

SIMIONATO, M. F.; STANGE, C. E. B. A aprendizagem por meio da experimentação, do planejamento à avaliação – através do processo de fermentação da uva na transformação do vinho. **O professor PDE e os desafios da escola pública paranaense**, v. 1, p. 19, 2010.

SOUSA, R. G.; OLIVEIRA, G. G.; TOSCHI, M. S.; CUNHA, H. F. Meio ambiente e insetos na visão de educandos de 6º e 8º ano de escolas públicas em Anápolis-GO. **Ambiente & Educação**, v. 18, n. 2, p. 59-81, 2013.

TRINDADE, O. S. N.; SILVA JUNIOR, J. C.; TEIXEIRA, P. M. M. Um estudo das representações sociais de estudantes do ensino médio sobre os insetos. **Revista ensaio**, v. 14, n. 3, pp. 37-50, 2012.

TRIPLEHORN, C. A.; JONNISON, N. F. **Estudo dos insetos**. Tradução 7. ed. All Tasks. Editora Cengage Learning. São Paulo, 2011.

WANDERSKI, R. F.; GIANNELLA, T. R. Insetos no ensino de Ciências: uma revisão da literatura. **Revista da SBEnBio**, n. 9, p. 995-1007, 2016.

WERTHEIN, J. A sociedade da informação e seus desafios. **Ciência da Informação**, v. 29, n. 2, p. 71-77, 2000.

WHITAKER, I. S.; TWINE, C.; WHITAKER, M. J.; WELCK, M.; BROWN, C. S.; SHANDALL, A. Larval therapy from antiquity to the present day: mechanisms of action, clinical applications and future potential. **Postgraduate Medical Journal**, v. 83, n. 980, p. 409-413, 2007.

ZANCHETTA, J. **Considerações sobre o livro didático no Brasil, Pedagogia Cidadã**. Cadernos de Formação. São Paulo: Unesp, 2003.
Científica. 2 Ed. Botucatu. Tipomic. 2003.